

ЗАИМСТВОВАНИЯ И ИХ ТИПЫ

Рахмонова Шоира Шодмоновна

Казанский (Приволжский)

федеральный университет

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086660>

Аннотация В статье рассматриваются различные типы заимствований в языке, их степень адаптации и влияние на систему заимствующего языка. Освещаются отличия между полностью освоенными заимствованиями и иностранными словами, сохраняющими специфические черты исходного языка. Также затрагиваются промежуточные случаи, особенности морфологического освоения и процессы вторичного осмысления заимствованных элементов. Отдельное внимание уделяется калькам как особой форме заимствования.

Ключевые слова: заимствование, иностранные слова, адаптация, морфология, калька, язык, словообразование, лингвистика, этимология

Заимствование – это процесс переноса языковых элементов (слов, морфем, синтаксических конструкций и других структур) из одного языка в другой в результате языковых контактов. Заимствования обогащают лексику, расширяют выразительные возможности языка и отражают культурные, экономические и исторические связи между народами.

Наиболее распространенной формой заимствований является лексическое заимствование, то есть переход отдельных слов из одного языка в другой. При этом нередко происходит их фонетическая, грамматическая и семантическая адаптация. Реже заимствуются синтаксические конструкции и фразеологизмы, поскольку они требуют более сложного механизма интеграции в систему нового языка.

В ходе длительного использования заимствованных слов в языке-реципиенте может происходить вторичное выделение отдельных языковых элементов. Например, некоторые звуковые и словообразовательные морфемы, первоначально заимствованные в составе слов, со временем начинают восприниматься как самостоятельные и становятся продуктивными в словообразовательной системе нового языка. Так, в русском языке элементы «-изм» (капитализм, социализм, реализм) и «-ист» (пианист, журналист, программист) со временем стали продуктивными словообразовательными суффиксами.

Основные типы заимствований

1. Прямые заимствования – слова и выражения, переходящие в язык без существенных изменений (например, «кафе» из французского, «компьютер» из английского).
2. Калькирование – дословный перевод структурного элемента другого языка (например, «небоскрёб» из английского *skyscraper*).
3. Семантические заимствования – когда уже существующее в языке слово приобретает дополнительное значение под влиянием иностранного аналога (например, «реализация» в значении «осуществление» под влиянием английского *realization*).
4. Гибридные заимствования – слова, в которых сочетаются заимствованные и исконные элементы (например, «автозаправка» – от греческого *auto* и русского «заправка»).[1]

Заимствования играют важную роль в развитии языка, расширяя его лексические и грамматические ресурсы. Однако степень адаптации заимствованных элементов может варьироваться – от полного усвоения до сохранения исходных фонетических и грамматических особенностей. Слова постепенно интегрируются в систему языка-реципиента, зачастую становясь столь привычными, что их иностранное происхождение перестает осознаваться носителями. Лишь этимологический анализ способен выявить их корни (например, «кровать», «хлеб», «башмак»).

В отличие от полностью освоенных заимствований, иностранные слова сохраняют характерные черты исходного языка, проявляясь в особенностях фонетики, орфографии, грамматики и семантики. Как правило, такие слова принадлежат к специализированным сферам науки или техники (например, термин «гиппология», обозначающий науку о лошадях).

Некоторые заимствованные слова занимают промежуточное положение. Например, широко употребляемое в русском языке слово «пальто» так и не приобрело способности изменяться по падежам.[2]

Заимствование происходит разными путями. В языке-реципиенте некоторые слова сохраняют связи с исходными корнями, в то время как другие полностью теряют первоначальные морфологические характеристики.

Пути проникновения заимствований могут быть как прямыми, так и опосредованными через другие языки. Морфологически сложные слова при переходе в новый язык нередко упрощаются и воспринимаются как производные. Например, слово «магазин», заимствованное из арабского

через французский, утратило свое изначальное значение во множественном числе и связь с родственным словом «казна».

При массовом заимствовании слов с одинаковыми корнями и различными суффиксами, либо с разными корнями, но сходными словообразовательными элементами, эти морфологические элементы могут выделяться заново и становиться продуктивными в языке-реципиенте. Так произошло, например, с суффиксами «-ист» и «-изм» в русском языке.

К заимствованиям близки кальки — структурные заимствования, при которых иностранная языковая модель выражается средствами родного языка.

При массовом заимствовании слов с одинаковыми корнями и различными суффиксами, либо с разными корнями, но сходными словообразовательными элементами, эти морфологические компоненты могут выделяться заново и становиться продуктивными в языке-реципиенте. Это явление приводит к активному использованию заимствованных аффиксов в словообразовательных процессах, способствуя созданию новых слов на базе уже усвоенных моделей.

К заимствованиям близки кальки — структурные заимствования, при которых иноязычная модель выражается средствами родного языка. В отличие от прямого заимствования, калькирование не переносит само слово, а передает его смысловую структуру. Например, русское слово «небоскрёб» является калькой английского *skyscraper*, а «первобытный» — калькой с латинского *primitivus*. Процессы заимствования и калькирования играют важную роль в развитии языка, способствуя его обновлению и расширению выразительных возможностей. Они отражают культурные и социальные контакты между народами, а также изменения, происходящие в науке, технике и других сферах общественной жизни.[3]

Список литературы:

1. Крысин Л.П. Этапы освоения иноязычного слова (на уроках русского языка) // Русский язык в школе. 1991. № 2. С. 74-78.
2. Воронина А.В. Методическая система изучения заимствованной лексики в начальной школе // Литература по педагогике и психологии.
3. Сбитнева Е.С., Жесткова Е.А. Изучение иноязычных заимствованных слов на уроках русского языка в начальной школе // Современные проблемы науки и образования. 2017.

